

Mərkəzi Aran iqtisadi rayonunda infrastruktur sahələrinin müasir ərazi təşkili və inkişaf istiqamətləri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931513>

Seyidnisə Xoşbəxt qızı Əliyeva

Doktorant,

ETN Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan

<https://orcid.org/0000-0002-8271-4781>

E-mail: nisealiyeva54@gmail.com

Xülasə: Təsərrüfat sahələrinin fəaliyyəti və inkişafı, əhalinin yaşayışı və onlara xidmət göstərilməsini təmin etmək üçün infrastruktur sahələri mühüm rol oynayır. Onun çoxsahəli strukturu və hər bir yaşayış məntəqəsində fəaliyyət göstərməsi zəruriliyi davamlı inkişafını tələb edir. Əhalinin həyat şəraiti, istirahətinin təşkili, iş yerləri ilə təminatına xidmət edən sosial sfera sahələrinin fəaliyyətində regionlar bir çox göstəricilərə görə paytaxtdan geri qalır. Ona görə ölkənin regionlarında, o cümlədən Mərkəzi Aran iqtisadi rayonunda sosial xidmət sahələrinə daxil olan səhiyyə, təhsil, mədəniyyət, turizm, mənzil-kommunal təsərrüfatı, ticarət, ödənişli xidmətlərin təşkili sahələrində islahatların davam etdirilməsi, yeni obyektlər şəbəkəsinin yaradılması, onların göstərdiyi xidmətlərin müasir tələblərə, əhalinin sayına uyğun təşkili, maddi-texniki baza ilə təmin edilməsi, kadrlardan istifadə edilməsi vacibdir. Bu sahələrdə kadrların sosial müdafiəsinin zəif olması, ayrılan vəsaitlərin aşağı səviyyəsi onların fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir.

Məqalədə Mərkəzi Aran iqtisadi rayonunda sosial sfera sahələrinin müasir ərazi təşkili, mövcud çətinliklər və onların həlli yollarının təhlili aparılır.

Açar sözlər: sosial infrastruktur, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, iqtisadi rayon, ödənişli xidmətlər, ticarət, nəqliyyat və rabitə, turizm

Modern territorial organization and development directions of infrastructure areas in the central Aran economic region

Abstract: Infrastructure plays an important role in the activity and development of economic sectors, ensuring the livelihood of the population and providing them with services. Its multi-sectoral structure and the necessity of operating in each settlement require its continuous development. In the activity of social sphere sectors serving the living conditions of the population, the organization of recreation, and the provision of work opportunities, the regions lag behind the capital city in several indicators. Therefore, it is important to continue reforms in the regions of the country, including the Central Aran economic region, in the areas of healthcare, education, culture, tourism, housing and communal services, trade, and the organization of paid services, which are included in the social service sectors, to create a network of new facilities, to organize the services they provide in accordance with modern requirements and the number of population, to provide them with a material and technical base, and to use personnel. The weak social protection of personnel in these areas and the low level of allocated funds negatively affect their activity.

The article analyzes the modern territorial organization of social sphere sectors in the Central Aran economic region, existing difficulties and techniques to solve them.

Keywords: social infrastructure, education, healthcare, culture, economic region, paid services, trade, transport and communications, tourism

Giriş

İnfrastruktur sahələrinin fəaliyyəti. İnfrastruktur obyektləri ərazilərin mənimsənilməsi, təsərrüfat obyektlərinin fəaliyyəti, əhalinin yaşayış şəraitinin təminatı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Uzun illər ərzində regionlarda, xüsusilə kənd yaşayış məntəqələrində infrastruktur obyektlərinin zəif şəbəkəsi, göstərilən xidmətlərin aşağı olması əhalinin yaşayış səviyyəsinə mənfi təsir göstərməklə yanaşı, çoxsaylı miqrasiyalara da səbəb olmuşdur (AR coğrafiyası, II cild, 2015). Son dövrlərdə regionların sosial-iqtisadi inkişafı üçün həyata keçirilən tədbirlər bu sahələrdə ciddi dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Bunlar özünü Mərkəzi Aran iqtisadi rayonunda da göstərir.

Kəndlərdə yeni obyektlər şəbəkəsinin yaradılması, mövcud obyektlərin yenidən qurulması göstərilən xidmətlərin səviyyəsinin yüksəlməsinə imkan vermişdir.

Tədqiqat obyektı

Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu ölkənin mərkəzi hissələrində, Kür çayının Kür-Araz ovalığına çıxdığı ərazidə yerləşir. İqtisadi rayonun tərkibinə Mingəçevir şəhəri, Ağdaş, Göyçay, Kürdəmir, Ucar, Zərdab və Yevlax inzibati rayonları daxildir. Bu inzibati rayonlarda kənd məskunlaşması mühüm yer tutur, əhalinin çox hissəsi kəndlərdə yaşayır. Ölkənin mühüm sosial-iqtisadi inkişaf mərkəzlərindən biri və əsas energetika mərkəzi olan Mingəçevir şəhəri regionun inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

İqtisadi rayonun sahəsi 6,69 min km², 2025-ci ilin əvvəlində əhalisinin sayı 724,2 min nəfər, o cümlədən şəhər əhalisi 296,3 min nəfərdir (Azərbaycanın demo. göst., 2025: s. 95). Ölkənin ərazisinin 7,73%-i, əhalisinin 7,08%-i, şəhər əhalisinin 5,3%-i Mərkəzi Aran iqtisadi rayonunun payına düşür. İqtisadi rayon ölkənin təsərrüfatının strukturunda elektroenergetika, maşınqayırma, pambıqçılıq, bostançılıq-tərəvəzçilik, taxılçılıq və heyvandarlıq sahələrinin inkişafına görə fərqlənir (AR coğrafiyası, III cild, 2015).

Təhlil və müzakirə

İnfrastruktur sahələrinin tərkibinə əhaliyə xidmət göstərən sahələr daxildir. Onlara səhiyyə, təhsil, mədəniyyət və incəsənət, idarəetmə, ticarət, mədəni-məişət xidməti obyektləri, ictimai iaşə, turizm, nəqliyyat və rabitə kimi sahələr aiddir. Onlar əhaliyə xidmət göstərməklə yanaşı, həm də onla üçün iş yerləridir, bir çox şəhərlər və qəsəbələrin təsərrüfat strukturunda əhəmiyyətli yer tutur. **Təhsil** geniş tərkibli struktura malikdir, müxtəlif pilləli müəssisələrlə təmsil olunur. Bu sahə uşaqların tərbiyə və təhsil almasına, dünyagörüşünün formalaşmasına, kadrlar hazırlanmasına xidmət edir. Ona görə bu sahənin müasir tələblərə cavab verməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir, müəssisələri ölkənin bütün yaşayış məntəqələrini əhatə edir.

Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələri təhsilin ilkin mərhələsini əhatə edir. Onların 2023-cü ildə 165-ə çatmışdır, bu obyektlərdə 8,5 min uşaq tərbiyə alır (Cədvəl 1.). Son illərdə təbii artımın aşağı düşməsi bu tipli müəssisələrdə uşaqların sayının azalmasına səbəb olur. 2015-2023-cü illərdə məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində uşaqların sayı 1376 nəfər azalmışdır. Kəndlərdə də məktəbəqədər tərbiyə müəssisələri ilə təminat aşağıdır. Kəndlərdə 1-5 yaşlı uşaqların məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinə cəlb olunması 22,3% səviyyəsində olmuşdur. 2024-cü ilin əvvəlində bu göstərici ölkədə ümumilikdə 34,6% təşkil etmişdir (Azərbaycanda təhsil, elm və məd-t, 2024: s. 47).

Cədvəl 1. İqtisadi rayonda təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti.

Göstəricilər	2015	2020	2021	2022	2023
Məktəbəqədər müəssisələrin sayı	162	163	163	163	165
onlarda uşaqların sayı, nəfər	9878	9769	9605	9076	8502
Məktəbəqədər müəssisələr ilə (100 yerə düşən uşaq hesabı ilə) təminat	88	85	84	79	73
Əyani ümumi təhsil müəssisələrinin sayı	351	352	351	351	350
onlarda şagirdlərin sayı, nəfər	91356	108162	108728	107484	105073
II və III növbədə oxuyanların payı, %	10,2	12,5	14,5	18,4	16,4

Mənbə: Azərbaycanın regionları -2023. Bakı: DSK, 2024, s. 513.

Bu sahədə özəl məktəblərin sayının az olması uşaqların müəssisələrə cəlb olunma səviyyəsinin yüksəlməsinə mane olur. Ona görə regionlarda bu sahənin inkişafı üçün şərait yaradılması lazım gəlir.

Ümumtəhsil müəssisələri ölkənin bütün ərazilərini və bütün əhali təbəqəsini əhatə edən bir sahədir. İqtisadi rayonda fəaliyyət göstərən 350 ümumi təhsil məktəblərində 105,7 min nəfər şagird təhsil alır. 2020-ci ildən sonra şagirdlərin sayında geriləmələr müşahidə olunur. II və III növbələrdə təhsil alan şagirdlərin payı 2015-ci ildə 10,2% olsa da, 2023-cü ildə 16,4%-ə qədər artmışdır (Cədvəl 1.). Baxmayaraq ki, XXI əsrdə regionlarda xeyli sayda yeni təhsil məktəbləri tikilmişdir. Məktəblərdə dərslərin II və III növbələrində oxuyan uşaqların sayının azaldılması üçün yeni məktəblər tikilməsi ilə yanaşı, əlavə siniflərin tikilməsini də həyata keçirmək vacibdir.

Respublikanın kəndlərində 2023/2024-cü tədris ilində ümumi təhsil məktəblərinin sayı 2005/2006-cı ilə nisbətən 239 vahid, onlarda şagirdlərin sayı 141,0 min nəfər azalmışdır (Azərbaycanda təhsil, elm və məd-t, 2024: s. 77).

İqtisadi rayonda 6 peşə təhsili müəssisəsində 1568 tələbə, 4 orta ixtisas təhsili məktəbində 4780 tələbə təhsil alır.

Regionda ali təhsil müəssisəsi kimi Mingəçevir Dövlət Universiteti fəaliyyət göstərir. Burada 4439 tələbə təhsil alır (Azərbaycanda təhsil, elm və məd-t, 2024: s. 252-262).

Səhiyyə əhalinin sağlamlığının qorunmasına xidmət göstərən müəssisələri əhatə edir. Lakin bu sahədə aparılan mərkəzləşdirmə xəstəxanaların, onlarda çalışan həkimlərin və orta tibb işçilərinin sayının azalmasına gətirib çıxarmışdır. 2023-cü ildə iqtisadi rayonda fəaliyyət göstərən 12 xəstəxanada 1,0 min nəfərdən yuxarı həkim, 3,0 min nəfərdən çox orta tibb işçisi çalışmış, 1365 xəstəxana çarpayısı olmuşdur (Cədvəl 2.). 2015-ci ildən sonra 17 xəstəxana bağlanmış və ya birləşdirilmişdir. Nəticədə regionda onların sayı 2,0 dəfədən çox azalmışdır. Ona görə onlarda çalışan həkimlərin sayı da 2015-ci ilə nisbətən 209 nəfər, orta tibb işçilərinin sayı 660 nəfər, xəstəxana çarpayısının sayı 767 ədəd az olmuşdur. Geriləmələr ambulator-poliklinika müəssisələrinin sayında və onların xidmət gücündə də özünü göstərir (Azərbaycanda səhiyyə, sosial təminat və mənzil şəraiti, 2024: s. 85).

Cədvəl 2. İqtisadi rayonda səhiyyə müəssisələrinin fəaliyyəti.

Göstəricilər	2015	2020	2021	2022	2023
Xəstəxanaların sayı	29	12	12	12	12
Xəstəxana çarpayılarının sayı	2132	1395	1395	1395	1365
Həkimlərin sayı	1250	1085	1050	1030	1041
Orta tibb işçilərinin sayı	3680	3238	3112	3061	3020
Ambulator-poliklinika müəssisələri	112	85	91	91	91
Ambulator-poliklinika müəssisələrinin gücü (növbədə gəlişlərin sayı)	6697	5478	5478	5566	5566
hər 10000 nəfərə həkimlər	17,7	15,3	14,8	14,4	14,4
orta tibb heyəti	52,0	45,8	43,8	42,7	41,9
xəstəxana çarpayıları	30,1	19,7	19,6	19,5	18,9
ambulator-poliklinika müəssisələrinin gücü (növbədə gəlişlərin sayı)	94,7	77,4	77,1	77,7	77,2

Mənbə: Azərbaycanın regionları -2023. Bakı: DSK, 2024, s. 512.

Buna baxmayaraq keçən müddət ərzində qeydə alınan xəstəliklərin sayı 46,7 min çoxalmış və 172,7 minə çatmışdır. Ona görə səhiyyə xidmətlərinin nisbi göstəricilərində ciddi geriləmələr qeydə alınmışdır və onlar ölkə üzrə orta göstəricilərdən xeyli aşağıdır. Əhalinin hər 10000 nəfərinə görə həkimlərin sayı ölkədə 33,4, Mərkəzi Aranda 14,4, orta tibb işçilərinin sayı ölkədə 54,6, iqtisadi rayonda 41,9 olmuşdur (Azərbaycanda səhiyyə, sosial təminat və mənzil şəraiti, 2024: s. 85).

Xəstəxana çarpayısının sayının nisbi göstəriciləri müvafiq olaraq respublikada 37,5, Mərkəzi Aranda 18,9, ambulator-poliklinika müəssisələrinin gücü ölkədə 105,6, regionda 77,2 səviyyəsindədir. Ona görə əhali bir çox xəstəliklərdən müalicə olunmaq üçün Bakıya və ya digər şəhərlərə üz tutmalı olur.

Ölkədə yüksək göstəricilərin əksəriyyəti Bakı şəhərinə görə formalaşır. Ona görə ki, ölkənin səhiyyə sistemində aid olan həkimlərin 67,6%-i, orta tibb işçilərinin sayının 44,1%-i, xəstəxanaların 45,9%-i, onlarda yerləşən çarpayıların 51,3%-i Bakının payına düşür (Azərbaycanda səhiyyə, sosial təminat və mənzil şəraiti, 2024: s. 85).

Mədəniyyət obyektlərinin fəaliyyəti əhalinin istirahətinin təşkili, asudə vaxtın səmərəli təşkili üçün vacibdir. Lakin bu sahəyə ayrılan maliyyə vəsaitlərinin aşağı səviyyəsi, işçilərin sosial müdafiəsinin zəifliyi geriləmələrə səbəb olur, xidmət obyektlərinin sayı azalır. 2023-cü ildə iqtisadi rayonda fəaliyyət göstərən 291 kitabxanada 1894,3 min nüsxə kitab fondu olmuşdur (Cədvəl 2.). 2015-ci ildən sonra bu göstəricilərdə geriləmələr olmuşdur. İqtisadi rayonda 197 klub, 18 muzey fəaliyyət göstərir (Azərbaycanın regionları, 2024: s. 513).

Cədvəl 3. İqtisadi rayonda mədəniyyət obyektlərinin fəaliyyəti.

Göstəricilər	2015	2020	2021	2022	2023
Kütləvi kitabxanaların sayı	308	291	291	291	291
onlarda kitab fondu, min nüsxə	2277,9	2223,7	2224,2	2219,4	1894,3
Klub müəssisələrinin sayı	217	198	198	198	197
Muzeylərin sayı	18	18	18	18	18
onlara gələnlərin sayı, min nəfər	262,0	44,6	58,7	115,4	115,1

Mənbə: Azərbaycanın regionları -2023. Bakı: DSK, 2024, s. 513.

Ticarət obyektləri şəbəkəsi əhaliyə göstərilən xidmətlərdə xüsusi yer tutur. Ticarət dövriyyəsi və hər nəfərə düşən ticarətin həcmi əhalinin şəhərlər və ya kəndlərdə yaşamasından, gəlirlərin həcmindən, ticarət və digər sosial-mədəni xidmət obyektlərinin sayından və göstərilən xidmətlərin səviyyəsindən asılıdır.

2023-cü ildə iqtisadi rayonda pərakəndə ticarət dövriyyəsinin həcmi 2794,0 mln. manat olmuş, regionun bu sahədə ölkədə payı 4,74%, hər nəfərə ticarətin dəyəri 3691,94 manat təşkil etmişdir (Cədvəl 4.). İqtisadi rayonda hər nəfərə ticarət dövriyyəsi ölkə üzrə orta göstəricinin (5810,50 manat) 63,5%-i səviyyəsindədir (Azərbaycanın statistik göst., 2024: s. 298; Azərbaycanda ticarət, 2024). 2015-ci ildən sonra pərakəndə ticarət dövriyyəsinin həcmi 1306,7 mln. manat (87,9%), onun hər nəfərə düşən həcmi 84,6% yüksəlmiş olsa da, iqtisadi rayonun ölkə üzrə bu sahədə payı aşağı enmişdir (2015-ci ildə 5,79%). Burada məhsullar və malların qiymətinin qalxması ilə yanaşı, əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi də öz təsirini göstərmişdir. Ona görə ki, keçən müddət ərzində (2015-ci ildən sonra) mağazaların sayı 2,8 dəfə artaraq 10784-ə, onların sahəsi 5,79 dəfə artaraq 577,3 min m²-ə yüksəlmişdir (Azərbaycanın regionları, 2024; Azərbaycanın statistik göst., 2024: s. 298).

Cədvəl 4. İqtisadi rayonda ödənişli xidmətlərin və pərakəndə ticarətin dəyəri.

Göstəricilər	2015	2020	2021	2022	2023
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, min man.	1487307,8	2117663,9	2272632	2549944	2793971
hər nəfərə düşən əmtəə dövriyyəsi, man.	1999,38	2845,15	3038,14	3390,63	3691,64
Ölkə üzrə ümumi pərakəndə ticarət dövriyyəsində xüsusi çəkisi, faizlə	5,79	5,28	5,14	4,89	4,74
İaşə dövriyyəsi, min. manat	41464,8	27749,9	32826,1	53461,5	66309,6
hər nəfərə düşən iaşə dövriyyəsi, manat	55,72	35,72	42,06	71,09	87,6
Göstərilmiş ödənişli xidmətlərin dəyəri, min. manat	291441,4	282792,4	308268,3	365934,6	433869,8
hər nəfərə düşən, manat	391,67	364,06	394,97	486,58	573,27
Ödənişli xidmətlərin dəyərində məişət xidməti, min. manat	40998,5	37572,6	40707,9	48652,0	59434,5
hər nəfərə düşən, manat	55,10	48,37	52,16	64,69	78,53

Mənbə: Azərbaycanın regionları -2023. Bakı: DSK, 2024, s. 515-516, (849 s).

İqtisadi rayonda əhaliyə göstərilən **ödənişli xidmətlərin** dəyəri 433,9 mln. manat olmuş, hər nəfərə ölkə üzrə orta göstəricidən (1123,9 manat) 2,0 dəfəyə qədər aşağı (573,27 manat) qeydə alınmışdır. Bu sahədə iqtisadi rayonun ölkədə payı 3,8%-dir (Azərbaycanın statistik göst, 2024: s. 315). Əhalinin hər nəfərinə məişət xidməti ölkədə 124,4 manat olsa da, iqtisadi rayonda 78,53 manatdır (Cədvəl 4.). Regionda iaşə xidmətinin hər nəfərə olan dəyəri 87,6 manat təşkil edir.

Regionlarda, onun mühüm tərkib hissəsi olan kəndlərdə bu sahələrdə göstəricilər aşağı səviyyədə olması əhalinin həyat səviyyəsinə mənfi təsir göstərir. Ona görə də onların miqrasiyası baş verir. Nəticədə əsasən əmək qabiliyyətli yaşda insanlar daimi yaşayış yerlərini tərk edir. Bu sahədə mənfi prosesləri aradan qaldırmaq üçün əhalinin iş yerləri ilə təmin edilməsi, gəlirlərinin yüksəldilməsi, göstərilən ticarət xidmətlərinin, ödənişli xidmətlərin, məişət xidmətinin dəyərinin yüksəldilməsi tələb olunur.

Nəqliyyat və rabitə ərazilərin inkişafında aparıcı iqtisadi amillərə aiddir. Mərkəzi Aran iqtisadi rayonunda 1801 km avtomobil nəqliyyatı yolu mövcuddur. Onların cəmi 106 km-i birinci dərəcəlidir (5,89%). Yolların əsas hissəsi yerli əhəmiyyətli olmaqla 1365 km-dir və dördüncü dərəcəlidir. Ölkə daxili avtomobil yollarının 10,8%-i iqtisadi rayonda yerləşir (Azərbaycanın nəqliyyatı, 2024: s. 62).

Cədvəl 5. İqtisadi rayonda nəqliyyat və rabitə sahələrinin fəaliyyəti.

Göstəricilər	2015	2020	2021	2022	2023
Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması, min ton	8012	5304	5345	5977	6605
Yük dövriyyəsi, mln. ton km	824,0	442,4	454,1	540,5	594,9
Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşınması, min nəfər	101425	62061	62774	78832	95473
Sərnişin dövriyyəsi, mln. sərnişin km	387,3	363,5	359,7	438,6	503,8
Avtomobillərin sayı-cəmi, min ədəd	52745	72151	76224	79948	83356
şəxsi minik	44362	62000	65778	69354	72528
Poçt şöbələrinin sayı, vahid	157	158	158	157	139
Hər 100 ailəyə telefonları, nömrə	43	42	41	38	41
şəhərdə	74	70	68	61	65
kənddə	22	23	23	24	24

Mənbə: Azərbaycanın regionları -2023. Bakı: DSK, 2024, s. 519. (849 s). Azərbaycanda nəqliyyat – 2023. Bakı: DSK, 2024, s. 60-63.

2023-cü ildə iqtisadi rayon üzrə 6,6 mln. ton yük, 95,5 mln. nəfər sərnişin daşınmışdır. Bu göstəricilərin ölkədə payı müvafiq olaraq 4,9% və 5,6%-dir (Cədvəl 5.).

Regionda 83,4 min ədəd avtomobil, o cümlədən 72,5 min ədəd şəxsi minik avtomobili vardır. Hər 100 ev təsərrüfatına görə 44 şəxsi avtomobil düşür, ölkədə bu göstəricinin orta səviyyəsi 62 avtomobil, Bakı şəhərində 97 avtomobil vardır (Az nəqliyyat, 2024: s. 60-61).

Mərkəzi Aranda poçt şöbələrinin sayı 139-a çatır və getdikcə azalır, 2022-ci ildə onların sayı 157 olmuşdur, burada həmçinin 157 ATS fəaliyyət göstərir.

Burada hər 100 ev təsərrüfatına görə 41 sabit telefon, o cümlədən kəndlərdə 24 telefon qeyd alınmışdır (Cədvəl 5.). Regionda telekommunikasiya xidmətlərinin həcmi 9,1 mln. manat təşkil etmişdir, onun dəyəri davamlı olaraq çoxalır.

Nəticələr

- İnfrastruktur sahələri əhaliyə sosial-mədəni, ticarət, nəqliyyat-kommunikasiya xidmətləri göstərilməsi üçün fəaliyyət göstərir. Ərazilərin sosial-iqtisadi cəhətdən inkişafı, məntəqələrin yerinə yetirdiyi funksiyalar, əhalinin gəlirləri bu sahələrdə göstərilən xidmətlərin səviyyəsinə mühüm təsir göstərir.
- İnfrastruktur şəbəkəsi yerli əhaliyə xidmət göstərmək üçün fəaliyyət göstərir. Bura daxil olan obyektlərin əksəriyyəti üzrə xidmətlər aşağıdır, səhiyyə, ticarət, ödənişli xidmətlər, o cümlədən iaşə xidmətləri üzrə hər nəfər göstəricilər ölkə üzrə orta rəqəmlərdən xeyli aşağıdır. Ona görə yeni obyektlərin tikilməsi vacibdir.
- Təhsil, səhiyyə, mədəniyyət sahələri daxil olan obyektlərin sayı müstəqillik illərində xeyli azalmışdır. Burada ayrılan maliyyə vəsaitlərinin həcmi ilə yanaşı, kadrlarla təminat, regionlardan əhalinin miqrasiyası, yerli səviyyədə sosial-mədəni obyektlərin tikilməsinə vəsaitləri az ayrılması da öz təsiri göstərir.
- Regionlarda əhaliyə sosial-mədəni xidmətlər göstərilməsində sosial-iqtisadi mərkəzlər və rayonların inzibati mərkəzi funksiyasını yerinə yetirən şəhərin əhəmiyyəti böyükdür. Ona görə şəhərin bu funksiyaları müasir tələblərə uyğun yerinə yetirilməsi üçün ayrılan investisiyaların həcmi artırılması, əhalinin gəlirlər əldə etməsinə şərait yaradılması vacibdir.

Ədəbiyyat

1. Aran iqtisadi rayonunda demoqrafik inkişaf problemləri və əhalinin məskunlaşması. Baş red. Z.N.Eminov. Bakı, "Region Press" MMC, 2022, 350 s.

2. Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri - 2024. Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2024, 640 s.
3. Azərbaycanın əhalisi - 2024. Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2024, 134 s.
4. Azərbaycanda nəqliyyat – 2023. Bakı: DSK, – 2024. – 84 s.
5. Azərbaycanın regionları - 2023. Statistik məcmuə. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı, 2024. 849 s.
6. Azərbaycanda səhiyyə, sosial təminat və mənzil şəraiti 2023. Bakı: DSK, – 2024. – 262 s.
7. Azərbaycanın statistik göstəriciləri -2023. Bakı: DSK, 2024, 694 s.
8. Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. II cild. İqtisadi, sosial və siyasi coğrafiya. Bakı, 2015, 327 s.
9. Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. III cild. Regional coğrafiya. Bakı, 2015, 400 s.
10. Azərbaycanda təhsil, elm, mədəniyyət – 2023. Bakı: DSK, – 2024. – 494 s.
11. Azərbaycanda ticarət – 2023. Bakı: DSK, – 2024. – 184 s.
12. Eminov Z.N. Azərbaycan Respublikasının sosial-demoqrafik inkişafı və məşğulluq problemləri. “CN Poliqraf” MMC, Bakı, 2023, 451 səh.
13. Paşayev N.Ə., Əyyubov N.H., Eminov Z.N. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası. Bakı: Çıraq, 2010, 416 s.